

ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO À LUZ DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Raquel de Souza Queiroz¹
Francisco Afonso dos Santos Júnior²

RESUMO

O trabalho examina o assédio moral no ambiente de trabalho no Brasil, destacando a proteção aos direitos fundamentais dos trabalhadores e a eficácia dos instrumentos jurídicos para prevenir, combater e reparar os danos dessa prática. A relevância do tema decorre de sua importância social e respaldo jurídico na Constituição Federal, CLT, Código Civil, resoluções e jurisprudências. Parte-se do questionamento sobre como a legislação trata o assédio moral e os entraves para sua efetivação. A hipótese aponta que, apesar dos avanços legais e jurisprudenciais, a falta de uma lei federal específica, as dificuldades probatórias e a cultura organizacional permissiva limitam a eficácia da proteção. O objetivo geral é analisar a abordagem jurídica do assédio moral no Brasil, e os objetivos específicos incluem: examinar definições e características do assédio moral segundo doutrina e jurisprudência; avaliar a eficácia das normas existentes; e investigar os obstáculos enfrentados pelas vítimas nos processos de denúncia e reparação dos danos. A pesquisa adota metodologia bibliográfica, qualitativa e descritiva, analisando doutrina, legislação, jurisprudência e estudos de caso. Conclui-se que, no Brasil, o enfrentamento do assédio moral ainda enfrenta limitações relevantes, exigindo avanços legislativos, fortalecimento das práticas institucionais e conscientização, visando assegurar a dignidade, a saúde e os direitos dos trabalhadores, além de tornar mais efetiva a reparação dos danos causados por práticas abusivas nas relações de trabalho.

Palavras-chave: Assédio Moral; Relações de Trabalho; Legislação Brasileira.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa sobre o assédio moral no ambiente de trabalho à luz da legislação brasileira, caracterizando-se como um estudo de natureza jurídica, com enfoque na análise da proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores e na efetividade dos instrumentos normativos disponíveis para prevenir, combater e reparar os danos causados por essa prática.

¹ Acadêmico do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: raquelqueiroz12@rede.ulbra.com

² Professor (Titulação do Orientador), orientador do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: francisco.afonso@ulbra.br

A pesquisa se justifica pela sua relevância jurídica, tendo em vista que o assédio moral representa uma afronta direta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, além de encontrar respaldo na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no Código Civil e na construção jurisprudencial dos tribunais. Sua relevância social também é evidente, considerando os impactos negativos que essa prática abusiva e reiterada gera na saúde física e mental dos trabalhadores, nas relações profissionais e na própria produtividade das organizações, tornando-se um problema de saúde pública e um desafio para a gestão ética e humanizada nas relações laborais.

O problema central da pesquisa foi definido na seguinte pergunta: “Como a legislação brasileira trata o assédio moral nas relações de trabalho e quais são os principais entraves à sua aplicação efetiva?”. Essa pergunta sugere a hipótese de que, embora existam princípios constitucionais, dispositivos da CLT e entendimento consolidado na jurisprudência sobre a matéria, a ausência de uma lei federal específica, bem como as dificuldades na produção de provas e na conscientização institucional, acabam por fragilizar a proteção efetiva dos trabalhadores, exigindo, portanto, melhorias legislativas, institucionais e culturais.

O objetivo geral deste trabalho é analisar o assédio moral no ambiente de trabalho à luz da legislação brasileira, buscando compreender de que forma o ordenamento jurídico protege os trabalhadores e quais são os desafios enfrentados na efetiva aplicação dessas normas. Como objetivos específicos, pretende-se: examinar as definições, características e as diferentes formas de condutas abusivas que configuram o assédio moral segundo a doutrina e a jurisprudência brasileiras; avaliar a eficácia das normas e dos mecanismos legais existentes no país para a prevenção e o combate ao assédio moral, incluindo a responsabilidade dos empregadores e as garantias oferecidas aos trabalhadores, e; investigar os principais obstáculos enfrentados pelas vítimas no processo de denúncia, apuração e reparação judicial dos danos.

A metodologia adotada neste estudo é de caráter bibliográfico e documental, quanto aos procedimentos técnicos; qualitativa, quanto à abordagem; básica, quanto à sua natureza; e descritiva, quanto aos objetivos. O trabalho fundamenta-se na análise da legislação vigente, de artigos acadêmicos, obras doutrinárias, acórdãos, bem como estudos de casos aplicáveis ao contexto das relações de trabalho no Brasil.

Assim, o artigo está dividido em três seções principais: 1) bases teóricas e jurídicas sobre o assédio moral no ambiente de trabalho; 2) análise das normas, dos instrumentos legais e das políticas existentes no Brasil para a prevenção e o combate ao assédio moral, e; 3) estudo dos principais obstáculos e desafios enfrentados na efetiva proteção dos trabalhadores e na reparação dos danos.

Quanto à hipótese, a pesquisa confirma que, embora a legislação brasileira contemple princípios constitucionais, diretrizes da CLT e entendimento consolidado na jurisprudência sobre o tema, a proteção contra o assédio moral ainda é limitada por desafios como a ausência de uma lei federal específica, a dificuldade probatória, a cultura organizacional permissiva e a insuficiência de políticas efetivas de prevenção, o que torna imprescindível o fortalecimento das práticas institucionais, das normas e da conscientização social sobre o problema.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO ASSÉDIO MORAL

O assédio moral no ambiente de trabalho é um fenômeno que se manifesta por meio de condutas abusivas, persistentes e reiteradas, que têm por objetivo ou efeito humilhar, constranger, desestabilizar psicologicamente ou até mesmo excluir a vítima do contexto laboral. Coelho, Santos e Coelho (2024):

“O assédio moral nas relações de trabalho caracteriza-se pela exposição do trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, de forma repetitiva e prolongada, no exercício de suas funções. Essa prática perversa pode ocorrer tanto na relação entre superior hierárquico e subordinado quanto entre colegas de trabalho, e seus efeitos são devastadores, comprometendo não apenas a saúde mental e física da vítima, mas também a produtividade e o clima organizacional”.

De acordo com Manus e Gitelman (2019), O assédio moral é materializado pela tortura psicológica, destinada a golpear a autoestima do empregado, com o intuito de acelerar a rescisão do contrato de trabalho, forçando sua demissão. Os autores destacam que tais práticas não configuram meros conflitos pontuais, mas sim comportamentos sistemáticos que atentam contra a dignidade do trabalhador.

Na visão de Coelho, Santos e Coelho (2024), o assédio moral é definido como “repetidos comportamentos, ações e práticas hostis dirigidos a um ou mais trabalhadores de forma consciente ou inconsciente, que podem trazer danos à

integridade psíquica ou física do indivíduo”. Nota-se que a conduta reiterada compromete a saúde, a dignidade e o equilíbrio emocional da vítima, gerando impactos significativos tanto no indivíduo quanto no ambiente organizacional.

A doutrina também classifica o assédio moral com base nas diferentes intenções subjacentes ao comportamento abusivo. De acordo com Manus e Gitelman (2019):

O assédio moral pode ser vertical descendente, horizontal e vertical ascendente, sendo o primeiro caso praticado pelo empregador, assim considerado qualquer superior hierárquico, como o diretor, o gerente, o assessor, o chefe, o supervisor etc. O assédio moral horizontal é cometido por colegas de trabalho e manifesta-se por meio de brincadeiras maldosas, gracejo, piadas, menosprezo.

Para a Resolução 351/2020 do CNJ (Artigo 2º, Inciso I):

“Assédio moral é processo contínuo e reiterado de condutas abusivas que, independentemente de intencionalidade, atente contra a integridade, identidade e dignidade humana do trabalhador, por meio da degradação das relações socioprofissionais e do ambiente de trabalho, exigência de cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, discriminação, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação ou abalo psicológico”

Reconhecer as diversas formas de assédio moral é fundamental para a implementação de políticas eficazes de prevenção e combate. Assim, o ordenamento jurídico e as instituições devem atuar de forma integrada para garantir a dignidade, a saúde e o respeito no trabalho, promovendo ambientes laborais saudáveis e justos, onde a valorização do ser humano prevaleça sobre qualquer conduta abusiva.

2.2 LEGISLAÇÕES VIGENTES NO BRASIL PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO MORAL

A eficácia das normas e dos mecanismos legais destinados à prevenção e combate ao assédio moral no ambiente de trabalho no Brasil tem sido objeto de amplos debates no campo jurídico e social. Isso porque, embora o ordenamento jurídico brasileiro disponha de dispositivos que protegem a dignidade do trabalhador, os desafios práticos para a efetividade dessas normas ainda são significativos.

O assédio moral não possui lei federal específica no Brasil, mas a CF/88, CLT, Código Civil, NR-17 e normas locais formam o arcabouço jurídico para garantir a dignidade, a saúde mental e a reparação em casos de assédio moral, sendo

plenamente utilizado pelo TST e TRT's para fundamentar condenações e garantir a proteção ao trabalhador.

A Constituição Federal de 1988 oferece proteção contra o assédio moral ao elencar esse valor como um dos fundamentos da República, no artigo 1º, inciso III:

“A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
III - a dignidade da pessoa humana.” (BRASIL, 1988)

Além disso, a Carta Magna assegura a inviolabilidade da honra, imagem e vida privada dos indivíduos, bem como o direito à reparação moral por atos que atentem contra esses direitos fundamentais. Tais garantias são expressas no artigo 5º, que reforça a importância de um ambiente de trabalho respeitoso e livre de condutas abusivas:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” (BRASIL, 1988)

Essas previsões evidenciam que o ordenamento jurídico brasileiro repudia práticas abusivas, como o assédio moral, e oferece mecanismos para a proteção da saúde física e emocional do trabalhador. A legislação brasileira, ao garantir esses direitos, reafirma o compromisso com um ambiente de trabalho saudável e digno.

Outras proteções à saúde e à segurança do trabalhador também estão previstas no artigo 7º da Constituição, que trata dos direitos sociais dos trabalhadores:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.” (BRASIL, 1988)

Na seara infraconstitucional, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), embora não trate expressamente do assédio moral, assegura, em seu artigo 483, a possibilidade de rescisão indireta do contrato de trabalho quando o empregador pratica atos que tornem insustentável a relação laboral.

Art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando:

- a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato;
- b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo;

Art. 223-A a 223-G (inseridos pela Lei nº 13.467/2017 - Reforma Trabalhista) –
Tratam da reparação por danos extrapatrimoniais, incluindo o assédio moral.

Art. 223-B Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação.

Art. 223-C Honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física.

O ordenamento jurídico brasileiro também contempla normas específicas voltadas à repressão de práticas discriminatórias no trabalho, como a **Lei nº 9.029/1995**, que proíbe a adoção de critérios discriminatórios na admissão e permanência no emprego;

Art. 1º É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade.

No âmbito da Administração Pública, o assédio moral também encontra barreiras legais claras, sendo expressamente repudiado pelo ordenamento jurídico. A Lei nº 8.112/1990, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, proíbe condutas que atentem contra a dignidade da função pública. Em seu art. 117, inciso IX:

Art.117. Ao servidor é proibido
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;

A Resolução nº 351, de 28 de outubro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), representa um marco normativo ao instituir, no âmbito do Poder Judiciário, a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação. O texto normativo estabelece diretrizes para promover ambientes institucionais saudáveis, seguros e respeitosos, com foco na proteção da

dignidade humana e na valorização das relações profissionais pautadas pela ética e pelo respeito mútuo.

O Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 8, de 21 de março de 2019, instituiu a Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). Essa normativa reforça o compromisso institucional da Justiça do Trabalho com a promoção de um ambiente laboral saudável, pautado pelo respeito, pela ética e pela dignidade das pessoas.

Não existe súmula específica do TST sobre assédio moral, mas o Tribunal aplica súmulas e normas existentes para proteger o trabalhador, garantir indenizações, reintegrações e assegurar a reparação dos danos causados pelo assédio moral no ambiente de trabalho.

A Súmula 392 do TST reconhece a possibilidade de cumulação de indenização por danos moral e material, o que se aplica quando o assédio moral gera consequências patrimoniais e extrapatrimoniais ao trabalhador. que dispõe: “É cabível a cumulação das indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.”

Embora a Súmula 443 do TST não trate exclusivamente de assédio moral, presume discriminatória a dispensa de empregado portador de doença grave que cause estigma (como doenças relacionadas ao adoecimento psíquico causado por assédio moral), garantindo reintegração. A súmula estabelece:

“Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Nessa hipótese, é nula a dispensa e o empregado tem direito à reintegração ao emprego, com o pagamento de todos os salários do período de afastamento.”

A jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho tem reconhecido de forma consistente a responsabilidade do empregador por assédio moral quando comprovados atos que atentem contra a dignidade, a honra ou a saúde psicológica do trabalhador, resultando em indenização por danos morais. Os TRTs consideram suficiente, para a configuração do assédio, a demonstração de práticas reiteradas de humilhação ou constrangimento, cobrança excessiva e exposições vexatórias no ambiente de trabalho, analisando as provas produzidas em cada caso concreto. Dessa forma, os tribunais têm atuado como importantes garantidores da dignidade no ambiente laboral, assegurando reparação ao trabalhador vítima de práticas abusivas.

EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. TRCT. ASSÉDIO MORAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. O recurso ordinário interposto pela reclamada em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de diferenças de verbas rescisórias, reflexos e indenização por danos morais em decorrência de assédio moral fixado pelo juízo de origem. II. ÔNUS DA PROVA. Em sede de recurso ordinário, compete ao recorrente fazer referência às provas dos autos e demonstrar de forma inequívoca interpretação divergente da sua concreta análise no tocante à prova das rescisórias, não sendo ônus do juízo fazer prova. III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A controvérsia se restringe ao assédio moral e às verbas rescisórias, uma vez que se houve acesso dos módulos eletrônicos do banco de horas e do sistema de ponto eletrônico, competia à reclamada apresentar os registros de ponto, sob pena de confissão. IV. VERBAS RESCISÓRIAS. Demonstrada a ausência de comprovação do pagamento correto das verbas rescisórias, mantém-se a condenação de origem. V. ASSÉDIO MORAL. Caracteriza-se quando o empregador ou seus prepostos praticam atos que venham a humilhar, constranger ou excluir o empregado de suas atividades habituais, causando-lhe sofrimento psicológico, o que deve ser comprovado de forma inequívoca pela parte que alega, diante do disposto nos artigos 818 da CLT e 373, I e II, do CPC. VI. No caso dos autos, verifica-se que a prova testemunhal colhida foi suficiente para comprovar a prática de atos de assédio moral no ambiente de trabalho, consistentes em humilhações e cobranças excessivas, conforme registrado na sentença. VII. DANOS MORAIS. Verificada a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre a conduta do empregador e o dano sofrido pelo trabalhador, é devida a indenização por danos morais, conforme previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil. VIII. O dano moral tem natureza compensatória e pedagógica, devendo a fixação do quantum indenizatório atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da condenação, sem representar enriquecimento ilícito da parte autora ou insolvência da parte ré. IX. No caso em análise, o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais no importe de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, estando em consonância com os princípios supracitados, não havendo que se falar em redução ou majoração do valor fixado. X. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para excluir da condenação o pagamento de diferenças de FGTS e reflexos, mantendo-se os demais termos da sentença. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da ___ Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação. Referências: CLT, art. 818; CPC/2015, art. 373, I e II; Código Civil, arts. 186 e 927. (TRT11, ROT XXXXX-2024-511-0006, Rel. José Moreno Garcia, Segunda Turma, 2025; TRT11, ROT XXXXX-15.2021.5.03.0078, Rel. Maria Cirstina Dutra Caixeta, Quarta Turma, 18/01/2025).

A jurisprudência proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, abordou de forma objetiva e fundamentada a responsabilização do empregador por assédio moral no ambiente laboral, destacando a análise do ônus da prova, os requisitos para a configuração do dano moral e os critérios utilizados para a fixação do valor indenizatório, alinhando-se ao disposto na CLT, no CPC e no Código Civil. Este acórdão serve como referência para o estudo da efetividade da tutela dos direitos

fundamentais do trabalhador frente às práticas abusivas no ambiente de trabalho, reafirmando o entendimento de que a dignidade e a saúde psíquica do empregado devem ser preservadas, com a responsabilização do empregador quando configurados atos ilícitos que causem danos à esfera moral do trabalhador.

Além das legislações, súmulas e jurisprudência acima, há normas infralegais e leis regionais que reforçam o combate ao assédio moral no ambiente de trabalho. A Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17), do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia, estabelece diretrizes para a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, recomendando ações que previnam o sofrimento psíquico, o que inclui o assédio moral. No âmbito estadual e municipal, diversas unidades federativas vêm adotando leis específicas sobre o tema. A Lei nº 12.250/2006, do Estado de São Paulo, e a Lei nº 3.921/2006, do Estado do Rio de Janeiro, são exemplos de normas que visam a prevenção e repressão ao assédio moral na Administração Pública.

Dessa forma, embora o Brasil possua instrumentos jurídicos que permitem o enfrentamento do assédio moral, a eficácia plena dessas normas depende de avanços legislativos, da implementação de políticas institucionais eficazes, de canais de denúncia funcionais, além de programas contínuos de conscientização no ambiente de trabalho.

2.3 OBSTÁCULOS ENFRENTADOS PELAS VÍTIMAS DE ASSÉDIO MORAL NO PROCESSO DE DENÚNCIA E BUSCA POR REPARAÇÃO JUDICIAL

Os obstáculos enfrentados pelas vítimas de assédio moral no processo de denúncia e busca por reparação judicial são amplamente debatidos na literatura jurídica e representam um desafio significativo na proteção dos direitos trabalhistas. Pegoraro *et. al.* (2024) relata que as vítimas enfrentam vários obstáculos, tais como: a “dificuldade de comprovar o assédio, a relutância dos colegas em testemunhar, a naturalização dos comportamentos agressivos, o medo de retaliações futuras e a opção de deixar o trabalho para buscar novas oportunidades.”

Todavia existem numerosos e variados impedimentos de ordem pessoal e institucional que tornam difícil a comprovação do assédio moral no ambiente de trabalho. Citam-se entre eles: inexistência de legislação específica no âmbito Federal; dificuldade de que a vítima denuncie o assediador, principalmente se for o “chefe”; a sensação de impunidade; o medo de perder o vínculo ou emprego; a própria humilhação; o receio da exposição; dentre

outros, fazem com que o silêncio dos vitimados propicie a continuidade dessa conduta de assediação moral pelos seus algozes (BRASIL, 2018).

Um dos principais entraves enfrentados pelas vítimas é, sem dúvida, a dificuldade de produzir provas que confirmem a prática do assédio moral. Conforme destacam Santos e Macedo (2015):

A produção de provas não é tarefa fácil, principalmente, quando se trata de comprovar o assédio moral no ambiente de trabalho. A ocorrência do fato muitas vezes se dá de maneira sutil, sendo camuflado em tom de brincadeiras entre colegas; ou entre, o superior e seu subordinado. Assim, a mera alegação, desacompanhada de prova, é insuficiente para formar a convicção do juiz.

Diante dos desafios enfrentados pelas vítimas de assédio moral, é possível perceber que a dificuldade de comprovação dos atos, somada ao receio de sofrer represálias, torna o enfrentamento dessa prática ainda mais complexo. Nesse sentido, Carvalho e Tonial (2012) ressaltam:

Para a vítima do assédio moral é difícil estabelecer e provar o nexo causal entre o dano e a conduta do agressor, uma vez que o terror psicológico decorre de uma série de comportamentos com objetivos psicológicos destrutivos num determinado espaço temporal

As autoras explicam que é difícil comprovar o vínculo entre o dano sofrido e a conduta do agressor, já que o assédio ocorre de forma contínua e muitas vezes de maneira sutil.

Outro fator que contribui para os desafios enfrentados pelas vítimas é a insegurança jurídica, uma vez que a legislação brasileira ainda é bastante limitada quanto à definição clara do assédio moral e à previsão de penalidades específicas para sua prática. Diante desse cenário, Soares e Duarte (2014):

a legislação pátria ainda é muito escassa quando se trata de definir o assédio moral e instituir penas ante a sua prática. Não há uma legislação unificada com vistas a combater a violência moral nas empresas. Somente é possível encontrar leis estaduais e municipais esparsas, e ainda assim abrangendo somente o funcionalismo público, nada mencionando acerca da ocorrência do assédio moral nas empresas privadas.

Percebe-se que os obstáculos enfrentados pelas vítimas de assédio moral no ambiente de trabalho são complexos e multifacetados, envolvendo não apenas dificuldades de ordem probatória, mas também uma evidente insegurança jurídica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da análise realizada, conclui-se que o assédio moral no ambiente de trabalho representa uma grave violação aos direitos fundamentais dos trabalhadores, afetando diretamente sua dignidade, sua saúde física e mental, e o equilíbrio nas relações laborais.

A pesquisa confirmou que, embora o ordenamento jurídico brasileiro ofereça respaldo por meio da Constituição Federal de 1988, que consagra a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e assegura a inviolabilidade da honra, da imagem, da intimidade e da vida privada (art. 5º, V e X), bem como da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), especialmente nos artigos 483 (rescisão indireta por falta grave) e 223-A a 223-G (reparação de danos extrapatrimoniais), da Lei nº 8.112/1990, aplicável aos servidores públicos, e da Lei nº 9.029/1995, que proíbe práticas discriminatórias no emprego, além de normas específicas como a Resolução nº 351/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 8/2019, que tratam da prevenção e combate ao assédio moral no serviço público e no âmbito da Justiça do Trabalho, ainda persistem entraves significativos.

Diante desse cenário, torna-se indispensável o fortalecimento das práticas institucionais, com a adoção de programas educativos, políticas de compliance, canais seguros de denúncia e campanhas de conscientização no ambiente de trabalho. Além disso, é urgente que o Poder Legislativo avance na elaboração de uma norma federal específica, capaz de tipificar o assédio moral nas relações de trabalho, trazendo maior segurança jurídica e eficácia na proteção dos direitos dos trabalhadores.

Por fim, em relação aos principais obstáculos enfrentados pelas vítimas, restou evidenciado que a dificuldade na produção de provas, o medo de represálias, a cultura organizacional permissiva e a insegurança jurídica são os principais entraves que dificultam o acesso à justiça e a reparação dos danos. Diante desse cenário, torna-se imprescindível não apenas o fortalecimento das práticas institucionais e a criação de uma legislação federal específica sobre o tema, mas também o desenvolvimento de uma cultura organizacional baseada na ética, no respeito e na valorização da

dignidade humana, capaz de prevenir e combater efetivamente o assédio moral nas relações de trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Consolidação das Leis do Trabalho**. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 02 mai. 2025.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em: 21 mai. 2025.

BRASIL. **Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990**. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Brasília, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm. Acesso em: 02 mai. 2025.

BRASIL. Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. **Cartilha de orientações, normas e procedimentos sobre assédio moral**. Corregedoria; Ouvidoria; Comissão de Ética. Brasília, DF: Ministério dos Transportes, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/centrais-de-conteudo/cartilha-assdio-moral-pdf>. Acesso em: 18 jun. 2025

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. **Súmula 392**. Disponível em: <https://www.tst.jus.br/jurisprudencia>. Acesso em: 29 jun. 2025.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. **Súmula 443**. Disponível em: <https://www.tst.jus.br/jurisprudencia>. Acesso em: 29 jun. 2025.

CARVALHO, Sônia Aparecida de; TONIAL, Juliana Chilanti. **A prova do assédio moral no ambiente de trabalho**. UNOPAR Científica: Ciências Jurídicas e Empresariais, Londrina, v. 13, n. 1, p. 13–22, mar. 2012. DOI: 10.17921/2448-2129.2012v13n1p%p. Disponível em: <https://revistajuridicas.pgsscogna.com.br/juridicas/article/view/807>. Acesso em: 18 jun. 2025.

COELHO, A. C.; SANTOS, E. S. P, S.; COELHO, A. C. M. **O assédio moral nas relações de trabalho contemporâneas: causas, consequências e prevenção**. In: SILVA, Mariana Andrade; PEREIRA, Lucas Rodrigues (Orgs.). Direitos sociais e relações de trabalho na contemporaneidade. Curitiba: Editora Científica Digital, 2024. p. 55-80.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Resolução n. 351, de 28 de outubro de 2020. Institui, no âmbito do Poder Judiciário, **a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação**. Brasília, DF: CNJ, 2020. Disponível em:

<https://atos.cnj.jus.br/files/original192402202011035fa1ae5201643.pdf>. Acesso em 16 de maio de 2025.

MANUS, P. P. T.; GITELMAN, S. **Enciclopédia Jurídica da PUCSP**, tomo VII (recurso eletrônico) : direito do trabalho e processo do trabalho/ coords. - São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2019

PAULA, C.F.N.Q.; MOTTA, A.C.G.D.; NASCIMENTO, R.P. **O assédio moral nas organizações: as consequências dessa prática para a sociedade**. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 142, p. 467-487, set./dez. 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/sssoc/a/r7GnxDKDWy8jBgJszmGLTyH/?format=pdf&lang=pt>> Acesso em 16 de maio de 2025. <<https://www.scielo.br/j/sssoc/a/r7GnxDKDWy8jBgJszmGLTyH/?format=pdf&lang=pt>> Acesso em 16 de maio de 2025.

PEGORARO, Daniela et al. **Assédio moral no trabalho / Workplace bullying: uma revisão de literatura**. IOSR Journal of Business and Management, [S. l.], v. 26, n. 10, série 7, p. 59–67, out. 2024. DOI: 10.9790/487X-2610075967. Disponível em: <https://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol26-issue10/Ser-7/H2610075967.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2025.

SANTOS, Vinícius Maximino de Souza; MACEDO, José Eduardo de Santana. **A dificuldade probatória do assédio moral no ambiente de trabalho**. Aracaju, 2015. Monografia (Bacharelado em Direito) – Centro Universitário Tiradentes – UNIT. Disponível em: <https://www.unit.br/repositorio>. Acesso em: 18 jun. 2025.

SOARES, Fernanda de Carvalho; DUARTE, Bento Herculano. **O assédio moral no ordenamento jurídico brasileiro**. Revista Fórum Trabalhista – RFT, Belo Horizonte, ano 3, n. 11, p. 21-47, mar./abr. 2014. Disponível em: <https://editoraforum.com.br/wp-content/uploads/2014/06/O-assedio-moral-no-ordenamento-juridico-brasileiro.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2025.